

NAMANGAN VILOYATI TUPROQLARINING EKOLOGIK HOLATI

Umarova Iqbola Rahmonjon qizi, TDAU talabasi
Mirxaydarova Gulmira Sultonovna, TDAU dotsenti b.f.n.
Toshtemirova Lola Sherzodovna, TDAU talabasi

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Умарова Икбола Рахмонжон кизи, студентка ТГАУ
Мирхайдарова Гулмира Султановна, доцент ТГАУ, к.б.н.
Тоштемирова Лола Шерзодовна студентка ТГАУ

ECOLOGICAL STATE OF SOILS IN NAMANGAN REGION

Umarova Iqbola Rahmonjon kizi, a student of TSAU
Mirkhaydarova Gulmira Sultonovna, associate professor of TSAU, Ph.D
Toshtemirova Lola Sherzod kizi, a student of TSAU

***Annotatsiya.** Namangan viloyati tuproqlarining eroziyalanish va sho‘rlanishi natijasida qishloq xo‘jaligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatilmoqda. Mazkur muammo nafaqat tuproq unumdorligini pasaytiradi, balki aholining salomatligiga ham jiddiy xavf tug‘diradi. Namangan viloyati tuproqlarining eroziyalanishi va sho‘rlanishi qishloq xo‘jaligi mahsuldorligini pasaytirish bilan birga, aholi salomatligiga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ushbu maqolada tuproq eroziyasi va sho‘rlanishining tabiiy hamda antropogen omillari, ularning qishloq xo‘jaligi hamda ekologiyaga ta‘siri tahlil qilinadi. Tuproq degradatsiyasi natijasida yuzaga keladigan asosiy muammolar – unumdorlikning pasayishi, kimyoviy ifloslanish, suv resurslarining tanqisligi va oziq-ovqat xavfsizligining yomonlashishi batafsil yoritiladi. Shu bilan birga, maqolada tuproq degradatsiyasining aholining jismoniy va ruhiy salomatligiga bo‘lgan salbiy ta‘siri, jumladan, allergik kasalliklar, oshqozon-ichak tizimi muammolari va yurak-qon tomir kasalliklari bilan bog‘liq xavflar ham tahlil qilinadi. Tahlil qilingan tadqiqot natijalari asosida Namangan viloyatida ekologik barqarorlikni ta‘minlash, tuproq unumdorligini saqlash va atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so‘zlar.** Eroziya, sho‘rlanish, aholi salomatligi, Namangan viloyati, tuproq, qishloq xo‘jaligi, degradatsiya, antropogen omili.*

***Аннотация.** Эрозия и засоление почв Наманганской области оказывают негативное влияние на сельское хозяйство. Данная проблема снижает плодородие почвы и представляет серьёзную угрозу здоровью населения. Эрозия и засоление почв в Наманганской области не только снижают урожайность сельского хозяйства, но и оказывают значительное влияние на здоровье населения. В данной статье анализируются природные и антропогенные факторы эрозии и засоления почв, их влияние на сельское хозяйство и экологию. Детально рассматриваются основные проблемы, возникающие в результате деградации почв, включая снижение плодородия, химическое загрязнение, нехватку водных ресурсов и ухудшение продовольственной безопасности. Кроме того, анализируется негативное воздействие деградации почв на физическое и психическое здоровье населения, в том числе риски развития аллергических заболеваний, проблем желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистых заболеваний научных работ. По результатам проанализированных исследований даны рекомендации по обеспечению экологической стабильности, поддержанию плодородия почв и охране окружающей среды в Наманганской области.*

***Ключевые слова.** Эрозия, засоление, здоровье населения, Наманганская область, почва, сельское хозяйство, деградация, антропогенный фактор.*

***Abstract.** Soil erosion and salinization in the Namangan region negatively affect agriculture. This problem reduces soil fertility and poses a serious threat to public health. Soil erosion and*

salinization in the Namangan region not only reduce agricultural productivity but also have a significant impact on public health. This article analyzes the natural and anthropogenic factors contributing to soil erosion and salinization, as well as their effects on agriculture and ecology. The main problems arising from soil degradation, including declining fertility, chemical pollution, water resource shortages, and worsening food security, are examined in detail. In addition, the negative impact of soil degradation on the physical and mental health of the population is analyzed, including the risks of developing allergic diseases, gastrointestinal problems and cardiovascular diseases. Based on the results of the analyzed studies, recommendations were made to ensure environmental stability, maintain soil fertility and protect the environment in the Namangan region.

Keywords. Erosion, salinization, public health, Namangan region, soil, agriculture, degradation, anthropogenic factor.

Mavzuning dolzarbligi. Namangan viloyati qishloq xo‘jaligi bilan mashhur bo‘lib, hududdagi tuproq resurslari asosiy tabiiy boyliklardan biridir. Biroq, keyingi yillarda tuproqlarning eroziyalanishi va sho‘rlanish muammosi kuchaymoqda. SSSR davrida tuproqlarimizning unumdorligi tuproqlarimizdan noto‘g‘ri foydalanish natijasida juda ham pasayib ketdi va buning oqibatida tuproqlarimizning sho‘rlanishi va eroziyaga chalinishi kuchaydi. Bu holat qishloq xo‘jaligi mahsuldorligini pasaytirib, aholining hayot sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Eroziya jarayonlarining rivojlanishi tabiiy tuproq qoplaminig o‘zgarishiga va ularning agrofizikaviy, agrokimyoviy xossalarini yomonlashuviga hamda unumdorlikning diagnostik ko‘rsatkichlaridan biri hisoblangan biologik faollikning pasayishiga olib keladi [4]. Eroziyaga duchor bo‘lgan tuproqlar past biogenlik xususiyatga ega. Negaki, eroziya ta‘sirida tuproqlarning fizik, kimyoviy va agrokimyoviy xossalarining o‘zgarishi o‘z navbatida mikroorganizmlar miqdorining o‘zgarishiga sabab bo‘ladi. Bu esa tuproqlardagi mikroblar olaminig inqirozga yuz tutishiga va mikroorganizmlarning ayrim guruhlarini sezilarli darajada o‘zgarishiga olib keladi [5]. Namangan viloyati agrar hudud bo‘lib, uning tuproq unumdorligi iqtisodiyot va aholi turmush darajasiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Biroq, oxirgi yillarda tuproq degradatsiyasi kuchayib, bu ekinlar hosildorligining pasayishiga, suv va shamol eroziyasi, sho‘rlanish, qurg‘oqchilik kabi muammolarga sabab bo‘lmoqda. Tuproqning degradatsiyaga uchrashi faqat qishloq xo‘jaligiga emas, balki atrof-muhit va aholi salomatligiga ham jiddiy xavf tug‘diradi.

Tuproq tarkibidagi kimyoviy moddalarning o‘zgarishi, og‘ir metallar va pestitsidlar bilan ifloslanish natijasida ichimlik suvi va oziq-ovqat mahsulotlari sifati yomonlashmoqda. Bu esa mahalliy aholi orasida allergik kasalliklar, oshqozon-ichak tizimi muammolari, yurak-qon tomir kasalliklari hamda boshqa salomatlik muammolarining ortishiga olib kelmoqda. Shu sababli, Namangan viloyati tuproqlarining degradatsiya jarayonlarini o‘rganish va bunday salbiy ta‘sirlarni kamaytirish bo‘yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi.

Namangan viloyati tuproqlarining degradatsiyaga uchrash sabablari. Tuproq degradatsiyasi turli tabiiy va antropogen (inson faoliyatidan kelib chiqadigan) omillar natijasida sodir bo‘ladi [1]. Namangan viloyatida ushbu jarayonni keltirib chiqaradigan asosiy sabablar quyidagilardir:

Tabiiy omillar.

Iqlim o‘zgarishi va qurg‘oqchilik. So‘ngi yillarda yog‘ingarchilik miqdorining kamayishi tuproqning qurib ketishiga olib kelmoqda. Havo haroratining oshishi natijasida tuproqdagi namlik yo‘qolib, unumdor qatlamning parchalanishi tezlashmoqda. Qurg‘oqchilik shamol eroziyasini kuchaytirib, mayda tuproq zarrachalarini havoga ko‘tarib yuboradi.

Shamol va suv eroziyasi. Shamol eroziyasi natijasida unumdor tuproq qatlami yo‘qolib, ekinlarning o‘sish sharoiti yomonlashadi.

Tog‘oldi va tekislik hududlarda suv eroziyasi natijasida tuproq yuvilib, hosildorlik pasayadi. Tuproqning qattiq strukturasi

yo‘qotishi suvning yerga singishini qiyinlashtirib, sho‘rlanishni kuchaytiradi [4].

**Antropogen (inson faoliyati bilan bog‘liq)
omillar**

Sug‘orish tizimining noto‘g‘ri tashkil etilishi. Namangan viloyatida sug‘orish tizimlarining eskirishi va suvni tejash texnologiyalarining kamligi natijasida ortiqcha sug‘orish sodir bo‘ladi. Noto‘g‘ri sug‘orish tuproqni yuvib, undagi foydali minerallarni kamaytiradi va sho‘rlanish jarayonini kuchaytiradi. Yer osti suvlari sathining ko‘tarilishi tuproq sho‘rlanishini tezlashtiradi.

Qishloq xo‘jaligida kimyoviy moddalarning haddan tashqari ishlatilishi. Mineral o‘g‘itlar va pestitsidlarning me‘yoridan ko‘p qo‘llanilishi tuproqning tabiiy tarkibini buzadi. Pestitsidlar foydali mikroorganizmlarni yo‘qotib, tuproq unumdorligini pasaytiradi. Og‘ir metallar va zaharli kimyoviy moddalar to‘planib, tuproq ifloslanishiga olib keladi.

Yerlarning noto‘g‘ri foydalanilishi va monokultura. Bir xil ekinlarning ketma-ket ekilishi (monokultura) natijasida tuproqning organik moddalari kamayadi. Tuproq o‘zini tiklay olmaydi va unumdorligi yildan yilga pasayadi. Tuproqni yangilash uchun almashlab ekish (sideratsiya) va organik o‘g‘itlardan foydalanish yetarlicha yo‘lga qo‘yilmagan.

Chorvachilik natijasida tuproqning yemirilishi. Yaylovlardan ortiqcha foydalanish natijasida o‘simlik qoplami yo‘qolib, tuproq eroziyaga uchraydi. Yaylovlarda ortiqcha hayvon boqish tuproq strukturasi buzadi va eroziyaning tezlashishiga sabab bo‘ladi.

Urbanizatsiya va sanoat ifloslanishi. Yangi qurilish va yo‘llar tufayli tabiiy tuproq qatlami yo‘qolib, ekologik muvozanat buziladi. Sanoat chiqindilari tuproqni zaharlab, hosildorlikni pasaytiradi. Chiqindilarning noto‘g‘ri yo‘q qilinishi tuproqning og‘ir metallar bilan ifloslanishiga sabab bo‘ladi.

Namangan viloyatida tuproq degradatsiyasi turli tumanlarda turlicha darajada kuzatiladi. Mavjud manbalarga asoslanib, quyidagi tumanlarda tuproq degradatsiyasi jarayonlari nisbatan kuchliroq bo‘lishi mumkin [3, 8]:

Yangiqo‘rg‘on tumani. Yaylovlarning holati: Geobotanik tadqiqotlar natijasida Yangiqo‘rg‘on tumanidagi yaylovlarda degradatsiya jarayonlari kuzatilgan. Bu, asosan, yaylovlardan noto‘g‘ri foydalanish va chorva mollarining ortiqcha boqilishi bilan bog‘liq.

Pop tumani. Geografik joylashuv: Tog‘li va tog‘oldi hududlarda joylashgani sababli suv va shamol eroziyasi kuchli bo‘lishi mumkin. Bu esa tuproqning unumdor qatlamining yuvilib ketishiga olib keladi.

Mingbuloq tumani. Sho‘rlanish muammolari: Sug‘orish tizimining noto‘g‘ri tashkil etilishi va yer osti suvlarining yuqori sathi tufayli tuproq sho‘rlanishi kuzatilishi mumkin. Bu esa qishloq xo‘jaligi mahsuldorligining pasayishiga olib keladi.

Chortoq tumani. Eroziya xavfi: Tog‘oldi hududlarida joylashgani bois, suv eroziyasi natijasida tuproqning yuvilib ketishi ehtimoli yuqori. Bu holat tuproqning unumdorligini pasaytiradi.

Namangan shahri va atrofidagi hududlar. Urbanizatsiya ta‘siri: Sanoat korxonalari va qurilish ishlari tuproqning kimyoviy ifloslanishiga va unumdor qatlamining yo‘qolishiga olib kelishi mumkin.

Metall ifloslanishining qishloq xo‘jaligi dalalariga, tuproqlariga ta‘siri oziq-ovqat manbalarining ifloslanishiga va inson oziq-ovqat zanjiriga yetib borishiga olib keladi [7].

Og‘ir metallarga ftor, vanadiy, xrom, marganes, kobalt, nikel, mis, rux, mishyak, molibden, kadmiy, simob, ko‘rg‘oshin, volfram, temir va boshqalar kiradi. Atrof muhit uchun eng xavflilari simob, qo‘rg‘oshin, kadmiy, mishyak, selen, ftor elementlari bo‘lsa, bular ichida o‘ta xavflilari simob, qo‘rg‘oshin va kadmiy hisoblanadi [6].

Namangan viloyatining tuproqlarini ifloslantiruvchi manbalardan biri bu - Namangan sement zavodi hisoblanadi. Namangan viloyati Pop tumanidan Mirsultonova, Halqaobod va Sirdaryo massivida tarqalgan tuproqlar tarkibidagi kimyoviy elementlar miqdorlari G.Mirxaydarova va boshqa olimlar tomonidan o‘rganildi (1-jadval). Pop tumanidan Mirsultonova, Halqaobod massivlarida tarqalgan tuproqlar tarkibidagi

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

kimyoviy elementlar bilan ifloslanish darajasiga ko‘ra Cd, Zn va B elementlari ruxsat etilgan miqdorlardan oshgan bo‘lsa, V, Cr va Co elementlari ruxsat etilgan miqdordan ikki barobar oshgan bo‘lib, Ni elementlari 3 barobar, Mo va Pb elementlari 4 barobar, As 20 barobargacha yuqori miqdorlarda oshganligi aniqlangan [9].

Tuproq degradatsiyasining aholi salomatligiga ta’siri. Namangan viloyatida tuproq degradatsiyasi aholi sog‘lig‘iga bir necha yo‘nalishlarda salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Ushbu jarayon ekologik muhitni o‘zgartirib, inson organizmi uchun zararli omillarni oshirib yuboradi [2]. Asosiy ta’sir omillari quyidagilardan iborat:

Ichimlik suvi va oziq-ovqat mahsulotlari sifati yomonlashishi. Tuproqning sho‘rlanishi, kimyoviy moddalar va og‘ir metallar bilan ifloslanishi natijasida ekinlar tarkibida zararli moddalarning to‘planish ehtimoli ortadi. Natijada: aholi iste’mol qiladigan sabzavot va mevalarda pestitsidlar, nitratlar va boshqa zararli moddalar ko‘payadi. Ichimlik suvi ifloslanib, oshqozon-ichak kasalliklari, suvsizlik va organizmga zarar yetkazuvchi toksik moddalar ta’siri oshadi.

Nafas yo‘llari va allergik kasalliklarning ortishi. Tuproq eroziyasi va qurg‘oqchilik shamol orqali chang va zaharli moddalar tarqalishiga sabab bo‘ladi. Bu esa: nafas olish tizimi kasalliklari (astma, bronxit, allergik rinit) rivojlanishiga olib keladi. Ayniqsa, chang tarkibidagi pestitsid va boshqa kimyoviy moddalar nafas yo‘llariga kirib, surunkali kasalliklarga sabab bo‘lishi mumkin.

Yurak-qon tomir kasalliklari xavfining oshishi. Tuproqdagi zararli moddalarning inson organizmiga ta’siri quyidagicha namoyon bo‘ladi: og‘ir metallar (qo‘rg‘oshin, kadmiy) qonga o‘tib, qon bosimining ko‘tarilishi, yurak ishemik kasalligi va insult xavfini oshiradi. Sho‘rlangan tuproqdan kelib chiqadigan natriy ortiqchaligi gipertoniya va yurak kasalliklariga sabab bo‘lishi mumkin.

Immunitetning pasayishi va saraton kasalliklari xavfi. Tuproqdagi pestitsidlar va og‘ir metallar uzoq muddat organizmga tushib borishi natijasida: immunitet susayadi va inson organizmi kasalliklarga ko‘proq moyil bo‘lib qoladi. Kimyoviy ifloslanish sababli jigar va buyrak kasalliklari kuchayadi. Og‘ir metallar ta’sirida DNK mutatsiyalari yuzaga kelib, onkologik kasalliklar xavfi oshadi.

1-jadval

Namangan viloyati Pop tumani tuproqlarida tarqalgan kimyoviy elementlar miqdori (G.S.Mirxaydarova)

O‘simlik turi	Be	V	Cr	Mn	Co	B	Mo	Sb	Pb	Cd	Ni	Zn	Cu	Se	As	Sn
Pop tumani Mirsultonova massivi																
Bog‘	1,76	79,9	74,0	640	11,0	35,4	7,74	2,35	19,9	0,005	45,8	90,7	47,6	9,65	3,17	2,57
Paxta	1,10	75,4	71,2	615	11,1	37,9	8,52	1,89	18,8	0,131	47,3	78,5	40,5	2,47	3,17	2,16
Tarvuz	1,72	75,8	64,2	673	11,2	42,8	6,99	1,67	26,9	0,218	45,4	92,2	46,1	2,55	3,41	3,14
G‘alla	2,07	69,4	59,4	664	9,73	34,2	7,56	1,47	27,0	0,240	27,6	80,4	41,3	2,43	3,73	3,25
Makkajo‘xori	1,72	77,2	66,1	708	11,7	26,1	8,18	1,82	27,6	0,196	41,4	85,8	45,6	<0,50	2,91	3,09
Sarimsoq	1,43	71,5	54,4	664	10,1	24,6	9,36	1,97	26,1	0,180	28,4	98,7	68,1	<0,50	3,20	2,94
Loviya	1,79	75,0	59,7	691	10,3	22,5	7,87	1,76	24,2	0,210	39,2	80,2	43,4	2,17	3,74	2,66
Pop tumani Halqaobod massivi																
G‘alla	2,30	98,4	64,2	707	12,8	23,9	20,3	1,57	41,2	0,672	64,9	105	58,6	<0,50	39,0	3,82
Piyoz	1,62	86,7	57,9	712	12,6	20,6	21,2	1,23	29,2	0,336	34,9	86,7	51,0	5,17	34,5	3,54
Makkajo‘xori	1,36	88,4	53,9	790	12,9	41,7	21,0	1,30	42,0	0,240	43,9	113	55,7	3,95	39,4	3,93
Piyoz (bog‘)	1,74	89,2	53,8	766	11,6	21,7	22,9	1,54	32,4	0,288	53,3	91,7	55,0	6,14	35,2	3,79
Bog‘ (piyoz)	1,91	84,4	67,7	752	10,9	27,8	21,5	1,32	31,8	0,480	55,8	106	58,2	1,72	33,9	3,50

Ruhiy salomatlikka ta’siri. Atrof-muhitning yomonlashishi, ekologik omillar va

oziq-ovqat sifati inson psixikasiga ham ta’sir qiladi: Depressiya, charchoq va asabiylashish

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

holatlari ortadi. Bolalar va yoshlar orasida kognitiv rivojlanish pasayishi kuzatilishi mumkin.

Xulosa. Namangan viloyatida tuproq degradatsiyasi tabiiy va inson faoliyati bilan bog‘liq omillar natijasida yuzaga kelmoqda. Iqlim o‘zgarishi, sug‘orish tizimidagi muammolar, noto‘g‘ri dehqonchilik usullari va sanoat ifloslanishi bu jarayonni tezlashtirmoqda. Ishlab chiqarish ko‘lamining ortishi bilan birgalikda atrof muhitning toksik elementlar bilan jadal suratlarida ifloslanishidan dalolat beradi. Bunday holatni oldini olish uchun

ekologik muhofaza choralari kuchaytirish, zamonaviy qishloq xo‘jaligi texnologiyalarini joriy etish va tuproqni qayta tiklash strategiyalarini ishlab chiqish muhimdir.

Namangan viloyati tuproqlarining eroziyalanish va sho‘rlanishi qishloq xo‘jaligiga va aholi salomatligiga jiddiy xavf tug‘diradi. Mazkur muammoni hal qilish uchun ekologik barqaror choralar ko‘rilishi va zamonaviy texnologiyalar joriy etilishi zarur. Aholi salomatligini saqlash va tuproq unumdorligini tiklash bo‘yicha muhim tavsiyalar ishlab chiqilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzaev S. (2020). O‘zbekistonda tuproq eroziyasi va unga qarshi kurash choralari. Toshkent.
2. Karimov B. (2019). Sho‘rlangan tuproqlar va ularni melioratsiya qilish. Namangan.
3. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi hisobotlari (2021).
4. Sodiqova G.S., Ismoilov D. Eroziyaga uchragan tog‘ yaylov tuproqlarining biologik faolligi //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. D3. – S. 335-339.
5. Sodiqova G.S. Boysun tog‘i tuproq-ekologik sharoitlari, biologik faolligi va ularga eroziya jarayonlarining ta‘siri. Avtoref. Diss. ...b.f.n. Toshkent, 2011. -12-25 b.
6. Baxranov G‘.M. Tuproqning og‘ir metallar bilan ifloslanishi va atrof muhitga ta‘siri //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 10. – S. 193-196.
7. Usmonqulova A. A. et al. Bakteriyalar tomonidan cd (ii) kationlari bilan ifloslangan tuproqlarning bioremediatsiyasi //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 8. – S. 583-589.
8. [https:// www.uzzamin.uz](https://www.uzzamin.uz)
9. <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58034174400>

LAZERLI DALNOMERLAR

Qulmirzayev Qurbonbeki Jonibek

Toshkent davlat Agrar universiteti magistranti

G‘ofirov Azim Jumayevich

Toshkent davlat Agrar universiteti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada dalnomerlar, lazerli dalnomerlar va ularning tuzilishi, xususiyatlari shuningdek lazerli dalnomerlarning ishlash prinsipi haqida ma‘lumotlar keltirilgan va qo‘llanilishi borasida tafsilyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: dalnomer, lazerli dalnomer, optik dalnomer, elektron dalnomer, svetodalnomer, radiodalnomer, geodeziya, BOSCH.

Аннотация: В данной статье представлена информация о дальномерах, лазерных дальномерах и их структуре, характеристиках, а также принципе работы лазерных дальномеров и даны рекомендации по их применению.

Ключевые слова: дальномер, лазерный дальномер, оптический дальномер, электронный дальномер, светодальномер, радиодальномер, геодезия, BOSCH.